

O processo do amparador na conscienciologia usando: Value Stream Mapping para trabalhar a Autovivenciologia em uma pessoa nível financeiro Classe Alta de nível evolutivo Consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a técnica de mapeamento do fluxo de valor (Value Stream Mapping) pode ser aplicada para trabalhar a autovivenciologia em indivíduos de classe alta com nível evolutivo de consciência.

O amparador utiliza o mapeamento do fluxo de valor para ajudar a pessoa a examinar seus processos de autovivenciologia, incluindo suas práticas espirituais, atividades de autoconhecimento e jornada evolutiva. Através do mapeamento, são identificados padrões de autodescoberta, momentos de insight e áreas

onde a pessoa pode aprimorar sua consciência e vivência espiritual.

Ao analisar o mapeamento do fluxo de valor, o amparador ajuda a pessoa a identificar oportunidades para aprofundar sua autovivência. Isso pode incluir a implementação de práticas espirituais mais eficazes, a exploração de novas filosofias ou a participação em comunidades espirituais que estejam alinhadas com seu nível de consciência.

Integrar o mapeamento do fluxo de valor à autovivenciologia oferece uma abordagem estruturada e reflexiva para indivíduos de classe alta aprimorarem sua jornada espiritual e

autoconhecimento. Ao identificar e otimizar seus processos de autovivenciologia, a pessoa pode atingir um nível mais profundo de consciência e vivenciar uma espiritualidade mais significativa e autêntica. Essa abordagem combinada entre conscienciologia e engenharia de produção proporciona um método pragmático e organizado para a busca de um maior entendimento de si mesmo e do universo ao seu redor.